

КНИГИ ИЗ СПИСКА «ДЕСЯТЬ ПИСАТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР» ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА «ЭКСПЕРТ»
В ФОНДАХ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ USARB

THE WRITERS WHO HAVE CHANGED THE WORLD
(EXPERT MAGAZINE VERSION) IN SCIENTIFIC LIBRARY USARB COLLECTION

Marina ŞULMAN, Gabriela CAZACU¹

Abstract: *This article deals with ten famous modern writers books in University Library book collection (BŞ USARB). We made a table, which shows names, portraits and aphorisms. We also made graphic, which shows which book in which library department can find our readers. We tell our users how much copies of each book we have in University Library book collection (BŞ USARB). Authors believe in social resonans of famous modern writers.*

Keywords: *Morrison, Toni, Soljenitsin, Alexandr, Pamuc, Firet Orhan, Eco, Umberto, Castaneda, Carlos Cesar, Kundera, Milan, Garcia Marquez, Gabriel, Rowling, Joann, Rushdie, Salman, Houellebecq, Michel, Modern University library, Famous writers 20-21 centuries*

В работе представлена подборка книг по версии журнала «Эксперт», опубликованная в электронном виде в интернете под заглавием «Десять писателей, которые изменили мир». На её основе мы составили таблицу, вычертили график и сделали некоторые выводы. Подборок различного рода и величины в виртуальном пространстве множество. Нами выбрана именно «Десять писателей, которые изменили мир» по версии журнала «Эксперт» из-за её краткости (всего 10 фамилий), а также в связи с тем, что в списке упомянуты только авторы, чьи художественные произведения вышли в свет в период с конца 20 до начала двадцать первого века. Интересен своеобразный подход к обоснованию выбора конкретного писателя. Авторы подборки утверждают, что после выхода в свет значительного произведения художественной литературы «становится невозможным говорить» или писать о чём-либо, поддерживать устаревшую точку зрения или игнорировать ту или иную стоящую перед обществом дилемму.

Помимо сведений, почерпнутых в интернете, мы проанализировали фонды Научной библиотеки USARB. В таблицу внесены сведения о наличии книг упомянутых писателей, а также sigлы хранения, позволяющие определить, в каком отделе надо искать ту или иную книгу и выяснить, сколько всего экземпляров данного наименования имеется в Научной библиотеке USARB. Вычерченный нами график наглядно показывает, в каком читальном зале и на каком абонементе книги упомянутых в списке писателей представлены наиболее полно.

Целью авторов не является вступление в полемику по поводу значимости произведений конкретного писателя. Мы ставили перед собой следующие задачи:

¹ gabitasm@mail.ru

1. Познакомить пользователей нашей библиотеки с материалом, опубликованным в электронном виде: список под заглавием «Десять писателей, которые изменили мир» по версии журнала «Эксперт».
2. Сообщить, какие книги авторов из списка под заглавием «Десять писателей, которые изменили мир» имеются в Научной библиотеке USARB, где именно они находятся, и сколько в нашем распоряжении экземпляров каждой книги.
3. Вычертить график, свидетельствующий о том, какой читальный зал или абонемент Научной библиотеки USARB располагает наибольшим количеством книг авторов из списка «Десять писателей, которые изменили мир» по версии журнала «Эксперт».

Исправь то, что можешь исправить, и прими как урок то, чего исправить не можешь.

MORRISON TONI, (Chloe Ardelia Wofford)=Моррисон, Тони (Хлоя Арделия Уоффорд)

Родилась: 18 февраля 1931 USA, Ohio.

Умерла: 5 августа 2019 – USA, New YORK

Пуллитцеровская премия - 1988

Нобелевская премия за книги, полные мечты и поэзии – 1993

Президентская медаль Свободы

После выхода в свет книг Тони Моррисон стало невозможно не признать, что у мужчин и женщин, чёрных и белых разные языки, и все они равноценны.

В романе «Джаз» Моррисон создала новый язык и стиль, показав восприятие мира через джаз.

Возлюбленная - 2018 Эксмо Джаз - 2000

Панорама Любовь – 2005

Иностранка

The Bluest Eye - 2007 Vintage Books

Жалость - 2010 Астрель

Боже, храни моё дитя - 2018

Like Book

Бойся, Адсон, пророков и тех, кто расположен отдать жизнь за истину. Обычно они вместе со своей отдают жизни многих других. Иногда – ещё до того, как отдать свою. А иногда – вместо того, чтоб отдать свою

ЭКО, УМБЕРТО= Eco, Umberto

Родился: 5 января 1932, Алессандрии, Италия.

Умер: 19 февраля 2016 Милане, Италия.

Стрега (Италия) - 1981

Медичи (Франция) - за роман «Имя розы» 1982

Орден Почётного легиона

Орден Искусств и литературы - 1985

SFinks - за «Баудолино» 2000

Премия Академии научной фантастики, фэнтези, и хоррора (Франция) - 2001

Австрийская Государственная премия по европейской литературе - 2001

Эко говорил: «Не стоит слепо верить в прогресс». После выхода в свет его книг стало невозможно говорить о «конце истории», а также верить в безусловный исторический прогресс»

Имя розы - 1980

Маятник Фуко - 1988

Остров Накануне - 1994

Баудолино - 2000

Волшебное пламя королевы Лоаны - 2005

Искусство состоит в сохранении равновесия между ужасом быть человеком и чудом быть человеком.

КАСТАНЕДА, КАРЛОС ЦЕЗАРЬ Сальвадор Аранья = Castaneda, Carlos Cesar Salvador Arana.

Родился: 25 декабря 1925 Кахамаркае, Перу.

Умер: 27 апреля 1998 Вествуд, Калифорния, США.

Кастанеда – фамилия матери. Она умерла, когда сыну было 6 лет.

Литературных премий не получал. Создал учение «Путь воина», систему

магических пассов «Тенсегрити». Основал издательскую фирму «Cleargreen». Обучал посвященных. Читал лекции в университете
После прочтения работ Карлоса Кастанеды стало невозможно говорить об исключительно рациональном способе познания мира.

Однажды я прочитал книгу, и вся моя жизнь изменилась.

ФЕРИТ ОРХАН ПАМУК = Ferit Orhan Pamuc

Родился: 7 июня 1952 в Стамбуле, Турция.

Премия «Индепендент» за переводную прозу – 1990
Премия «Золотой апельсин» за лучший сценарий – 1991
Премия за лучшую иностранную книгу – 2002
Премия IMPAS (Дублинская литературная премия) – 2003
Премия Гринциане Кавур,
Премия Медичи за лучшее зарубежное произведение – 2005
Нобелевская премия – 2006.
Премия Соннинга – 2012.

После публикации книг Памука стало ясно, что «европейскость» Турции и других стран Востока «сильно преувеличена»

Белая крепость – 1985
1990 «Чёрная книга»
1998 «Меня зовут красный»
1999 «Другие цвета»
2002 «Снег»
2003 «Стамбул»

Чем прозрачнее язык, тем больше в нем поэзии.

ГАБРИЭЛЬ ХОСЕ ДЕ ЛА КОНКОРДИА «Гáбо» Гарсиа Маркес (Gabriel José de la Concordia «Gabo» García Márquez)

Родился: 6 марта 1927 г., Аракатака, Колумбия

Умер: 17 апреля 2014 г., Мехико, Мексика

Лауреат Нейштадтской литературной премии - 1972

и Нобелевской премии по литературе - 1982

После Маркеса стало невозможно говорить о том, что мир существует по простым и очевидным правилам.

Глаза голубой собаки - 1947

Литгина в Чили – 1947

Сто лет одиночества - опубликован в Буэнос-Айресе в июне 1967

Осень патриарха - 1975

Хроника объявленной смерти - 1981

Любовь во время чумы – 1985

Опасные приключения Мигеля – 1986

Жить, чтобы рассказывать о жизни - 2002

Самое главное в нашей жизни чаще всего происходит в наше отсутствие.

АХМЕД САЛМАН РУШДИ (англ. Ahmed Salman Rushdie)

Родился: 19 июня 1947г Бомбей, Британская Индия

Лауреат Букеровской премии 1981 года за роман «Дети полуночи».

После Рушди невозможно поверить, что Восток и Запад действительно движутся навстречу друг другу.

Дети полуночи – 1981
Стыд – 1983
Сатанинские стихи -1988
Последний вздох мавра – 1995
Земля под ее ногами – 1999
Ярость – 2001
Клоун Шалимар - 2005

*Жить без чтения опасно: человек вынужден
окунуться в реальность, а это рискованно.*

МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК (фр. Michel Houellebecq)
Родился: 26 февраля 19566 Реюньон, Франция

Лауреат премии Ноябрь за роман «Элементарные частицы» (1998) и Гонкуровской премии за роман «Карта и территория» (2010).

Прочитавший книги Уэльбека неизбежно осознает, что материальное благополучие в мире социальной гармонии ни в коей мере не приближает индивидуальное счастье.

Расширение пространства борьбы – 1994
Элементарные частицы – 1998
Лансароте – 2000
Платформа – 2001
Возможность острова - 2005

*Чтобы научиться писать, надо много читать –
только это и помогает.*

ДЖОАН РОУЛИНГ (Joanne Rowling) известная под псевдонимами Дж. К. Роулинг (J. K. Rowling) и Роберт Гэлбрейт (Robert Galbraith)
Дата рождения: 31 июля 1965, Йейте, Глостершир, Юго-Западная Англия.

Награды:

Офицер Ордена Британской империи (16 июня 2000) — «за заслуги в детской литературе»

Компаньон Ордена Кавалеров Почёта (16 июня 2017) — «за заслуги в литературе и филантропии»

Орден Кавалеров Чести (12 декабря 2017) — «за достижения в области литературы и благотворительности»

Прочитав эти сказки, невозможно говорить о том, что простые истины, о которых рассказывается в ее книгах, устарели.

7 романов о Гарри Поттере. Начиная с публикации первого романа «Гарри Поттер и философский камень» с 26 июня 1997 года

Гарри Поттер и Тайная комната – 1998

Гарри Поттер и узник Азкабана - 1999

Гарри Поттер и Кубок огня - 2000

Гарри Поттер и Орден Феникса – 2003

Гарри Поттер и Принц-полукровка – 2005

Гарри Поттер и Дары Смерти - 2007

Мы живем с завязанными глазами... И только потом, когда с наших глаз спадает повязка, мы оглядываемся на свое прошлое и понимаем, как и зачем мы жили.

МИЛАН КУНДЕРА (Milan Kundera)

Родился: 1 апреля 1929, Брно, Чехословакия

Премии:

Иерусалимская премия – 1985

Австрийская государственная премия по европейской литературе

Премия Гердера – 2000

Большая литературная премия Французской академии - 2001

Премия Чино дель Дука - 2009

После Кундеры стало невозможно говорить о тоталитаризме как исключительном источнике подавления личности в XX веке.

Автор утверждает, что композиция его романов музыкальна. Очень важен принцип контраста темпов, а также полифония.

Смешные любви – 1962

Жак и его господин – 1975

Вальс на прощанье -1976
Книга смеха и забвения – 1979
Невыносимая легкость бытия -1984
Бессмертие – 1990
Неспешность – 1995
Неведение - 2003

Умного на свете много, мало – хорошего

СОЛЖЕНИЦЫН АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ (Исаакиевич)

Родился: 11 декабря 1918, Кисловодск, Россия.

Умер: 3 августа 2008 Москва, Россия.

Ордена Отечественной войны (2-ая степень) и Красной Звезды - 1943,1944,
Премия французских журналистов за лучшую иностранную книгу - 1969
Нобелевскую премию - за нравственную силу, с которой Солженицын следовал
непреложным традициям русской литературы 1970
Темплтоновская премия - 1983
Государственная премия за «Архипелаг Гулаг» - 1990
Большая премия Французской Академии моральных и политических наук - 2000
Ботевская премия (Болгария) и Большой крест Ордена Звезды (Румыния) - 2008

После выхода в свет романов и статей Солженицына стало невозможно говорить
и писать о прогрессе, основанном на социалистических идеях

Один день Ивана Денисовича - 1962
В круге первом - 1968
Раковый корпус -
1971-1991
Красное колесо -
1973-1975
Архипелаг Гулаг -
2001-2003

В результате проделанной работы стало ясно, что библиотека университета им.
Алеку Руссо (BŞ USARB) приобрела 75 названий книг писателей из списка по версии
журнала «Эксперт» под названием «Десять писателей, которые изменили мир» на
шести языках. В распоряжении наших читателей 32 книги на румынском языке, 22
книги на русском языке, 12 книг на французском, 6 книг на испанском, две книги

на немецком языке и 1 книга на английском языке. 141 экземпляр книг находятся в депозитаре (58 экземпляров), на абонементе научной и художественной литературы (48 экземпляров), на абонементе иностранной литературы (20 экземпляров), а также в фонде читального зала №2 (17 экземпляров). См. график № 2.

Остаётся добавить несколько слов об относительности выбора писателей. Нам представляется значительно более весомым вклад в художественную литературу кавалерственной дамы Великобритании Антонии Байетт, чьё славное имя не упомянуто в списке, чем серия фэнтези Джоан Роулинг. Однако, отрицать роль Гарри Поттера, любимца миллионов тинэйджеров, созданного воображением Д. Роулинг, в деле возрождения интереса подростков к чтению мы не собираемся.

Считаем проделанную работу актуальной. Ведь она связана с тем, что в тревожное время рубежа второго и третьего тысячелетий не подлежит сомнению злободневность обширного круга проблем, связанных с судьбами романа как литературного жанра, творческим началом личности человека двадцать первого века, важностью умения интерпретировать факты жизни, истории, а также художественной литературы. Плодотворность фиксирования и исследования социального резонанса результатов вдохновенного труда крупнейших писателей 20-21 вв. современности, по – нашему мнению, трудно переоценить.